

РОЗРОБКА ЦИФРОВОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ ТЕПЛОГО ІНЕРЦІЙНОГО ОБ'ЄКТУ З ЗАПІЗНЮВАННЯМ

Семенець Д.А.

*Навчально-науковий професійно-педагогічний
інститут УППА (м. Бахмут)
кандидат технічних наук, доцент*

DESIGN OF DIGITAL CONTROLLER FOR THERMAL INERTIAL OBJECT WITH DELAY

Semenets D.

*ESPPI UEPA, (Bahmut)
Ph.D., Associate Professor*

Анотація

В роботі розглянуті сучасні методики налаштування регуляторів для управління інерційними об'єктами з ланкою транспортного запізнювання, приведені результати комп'ютерного моделювання за умови нестационарності часу запізнювання. Запропонована методика налаштування безперервних та дискретних автоматичних систем з ПІД-регулятором за критеріями якості перехідного процесу зі зниженою чутливістю до варіації параметрів об'єкта управління.

Abstract

The paper considers modern methods of regulator tuning for controlling inertial objects with a transport lag link and presents the results of computer modelling at non-stationary lag time. The methodology of tuning analogue and digital automatic systems with PID-regulator with reduced sensitivity to the variation of parameters of the control object is proposed

Ключові слова: ПІД – регулятор, інерційний об'єкт, транспортне запізнювання, налаштування регулятора.

Keywords: PID controller, inertial object, transport delay, controller setting.

Ефективна реалізація технологічних процесів, економічне використання енергоресурсів, якість виробленого продукту в цілому залежать від якості розрахунку локальної системи автоматичного управління технологічним параметром, сучасних технічних рішень автоматизації, раціонального вибору і налаштування засобів регулювання і управління. Як правило, на рівні локальної системи автоматичного управління, всі ці завдання вирішує налаштування параметрів певного регулятора визначеного параметру технологічного процесу.

Розрахунок параметрів регуляторів актуальний в будь-якій галузі виробництва, де використовують системи автоматичного управління. Основні вимоги, що пред'являються до методів розрахунку параметрів регулятора, є доступність технічної реалізації, надійність, точність. Отримані оптимальні налаштування регулятора, які не підлягають подальшому підстроюванню, повинні надавати автоматичній системі регулювання такі властивості, як точність, запас стійкості, робастність та належну якість динамічних процесів.

В роботі розглянуті особливості налаштування регулятора температури для сушильного апарату киплячого шару невеликої потужності (теплова потужність до 5 кВт). Об'єкт управління характеризується як аперіодична (інерційна) ланка з ланкою транспортного запізнювання. Наявність останнього

елементу обумовлена наявністю повітроводу від калориферу до активної частини сушарки, по якому рухається нагріте припливне повітря. Складність налаштування САУ таким об'єктом пов'язана з нестационарністю параметра часу запізнювання, що в свою чергу пов'язане з варіюванням обсягу подачі припливного повітря та можливістю переміщення електрокалориферу відносно робочої зони сушарки. Технологічні вимірювання засвідчили відхилення параметру запізнювання τ_M на $\pm 20\%$.

Питанням управління подібними об'єктами приділяється достатньо велика увага. На існуючому обладнанні на підставі рекомендацій, наданих у [1;5;6;7] були реалізовані два варіанти реалізації регуляторів. На рис. 1 показана функціональна схема першого типу пропорційно-інтегрального регулятора з компенсацією прямого впливу. Об'єкт управління ідентифіковано передаточною функцією:

$$W_{OC}(p) = \frac{K_M}{T_M p + 1} \exp(-\tau_M p), \quad (1)$$

де $T_M = 0,23$; $\tau_M = 0,12$; $K_M = 1,424$.

Параметри регулятора при умові $\tau_M / T_M \leq 1,0$ визначені за наступними формулами:

$$\alpha = 0,06830 - 0,4242(\tau_M / T_M) + 0,06568(\tau_M / T_M)^2;$$

$$K_C = \frac{1}{K_M} \left(0,1098 + \frac{0,7382}{\tau_M / T_M - 0,002434} \right); \quad (2)$$

$$T_I = T_M \left(0,06213 + 3,171(\tau_M / T_M) - 3,058(\tau_M / T_M)^2 + 1,205(\tau_M / T_M)^3 \right)$$

Рис. 1 – Функціональна схема системи управління тепловим об'єктом з пропорційно-інтегральним регулятором (варіант 1)

Для заданих параметрів об'єкту управління визначені параметри регулятора $K_C = 1,0754$; $\alpha = 0,4796$; $T_I = 0,2427$.

На рисунку 3а показані результати комп'ютерного моделювання - перехідні процеси встановлення температури в робочій зоні сушарки за умов відхилення розрахункового значення часу запізнення $\tau_M = 0,12$ с у межах $\pm 0,02$ с. Отримані перехідні характеристики показують, що при зростанні часу запізнення характер перехідного процесу значно погіршується, з'являється

перерегулювання, величина якого досягає 18% при збільшенні часу запізнення на 17%.

Другий варіант регулятора з додатковим від'ємним зворотним зв'язком показано на рис. 2. Налаштування регулятора у відповідність з рекомендаціями проводилося для випадку максимальної швидкодії та можливості пере регулювання в межах 30%.

Параметри регулятора при умові $\tau_M / T_M \leq 1,0$ визначені за наступними формулами:

$$K_C = \frac{0,8(T_M + 0,4\tau_M)}{K_M\tau_M}; \quad T_I = T_M + 0,4\tau_M; \quad T_D = \frac{0,4T_M\tau_M}{T_M + 0,4\tau_M}. \quad (3)$$

Рис. 2 – Функціональна схема системи управління тепловим об'єктом з пропорційно-інтегральним регулятором (варіант 2)

Для заданих параметрів об'єкту управління визначені параметри регулятора $K_C = 1,3015$; $T_D = 0,0397$; $T_I = 0,2780$.

На рисунку 3б показані результати комп'ютерного моделювання - перехідні процеси встановлення температури в робочій зоні сушарки за умов

відхилення розрахункового значення часу запізнення $\tau_M = 0,12$ с у межах $\pm 0,02$ с. Як і в попередньому випадку, при зростанні часу запізнення якість перехідного процесу значно погіршується, перерегулювання зростає майже до 50% при відхиленні часу запізнення на +17%.

Рис. 3 – Часові характеристики встановлення температури в робочій зоні сушарки:
 1 - $\tau_M = 0,10$ с; 2 - $\tau_M = 0,12$ с; 3 - $\tau_M = 0,14$ с;

Метою роботи є розробка методики розрахунку параметрів регулятора, який при забезпеченні задовільної якості регулювання мав би знижену чутливість до відхилень основних параметрів інерційності об'єкту управління.

Пропонується підвищити порядок регулятора без додаткових кіл компенсації та зворотних зв'язків, що надає можливість подальшої нескладної модифікації безперервного регулятора у цифровий та реалізації його на елементній базі системи управління регулятором потужності. Функціональна схема запропонованої системи управління показана на рис. 4.

Запропонований регулятор можливо віднести до пропорційно-інтегро-диференційного (ПІД-) регулятора з відомою передаточною функцією [5]:

$$W_{PID}(p) = \frac{k_D p^2 + k_{\Pi} p + k_I}{p(T_{\Phi} p + 1)}, \quad (4)$$

де k_{Π}, k_I, k_D - коефіцієнти у каналах формування пропорційного, інтегрального та диференційного впливу керування.

Популярність ПІД-регуляторів обумовлена їх робастністю в різних умовах роботи та функціональною простотою, що полегшує їх впровадження та експлуатацію. Для використання такого регулятора для керування конкретним об'єктом слід налаштувати величини відповідних коефіцієнтів для визначених властивостей якості керування.

Рис. 4 – Функціональна схема системи управління тепловим об'єктом з регулятором другого порядку

Відомі традиційні рекомендації щодо налаштування ПІД-регулятора для забезпечення мінімального перерегулювання перехідного процесу у інерційному об'єкті з запізнюванням за умов $\tau_M / T_M \leq 1,0$ наведені нижче:

$$k_{\Pi} = 0,95 \frac{T_M}{K_M \tau_M}; \quad k_I = 0,7 \frac{T_M}{K_M \tau_M}; \quad k_D = 0,45 \frac{T_M}{K_M}. \quad (5)$$

Враховуючи досвід розробки цифрових регуляторів для подібних об'єктів, [3;4] бажану передаточну функцію розімкненої системи представимо у вигляді:

$$K(p) = \frac{K(T_2 p + 1) \cdot \exp(-p\tau_M)}{(T_1 p + 1)p}, \quad (6)$$

де $K = K_R K_M$, K_R, T_1, T_2 - параметри налаштування відповідного регулятора з передаточною функцією:

$$R(p) = \frac{K_R (T_2 p + 1)(T_M p + 1)}{(T_1 p + 1)p} = K_R \frac{T_M T_2 p^2 + (T_M + T_2)p + 1}{T_1 p^2 + p}. \quad (7)$$

Для такої передаточної функції коефіцієнт та сталі часу для аналогічних вимог до якості управління визначені співвідношеннями [4]:

$$k_{\Pi} = \frac{K}{K_M} (T_M + T_2); \quad k_I = \frac{K}{K_M}; \quad k_D = T_M T_2 \frac{K}{K_M}. \quad (8)$$

Співставляємо передаточні функції (4) та (7) отримуємо кінцеві рівняння для параметрів проектового регулятора:

$$K = \frac{0,95 T_M}{\tau_M (T_M + T_2)}; \quad K = 0,7 \frac{T_M}{\tau_M}; \quad T_2 = \frac{0,45}{K}. \quad (9)$$

Сталу часу T_1 визначаємо з співвідношення, отриманого експериментальним шляхом та запропонованим у [4]:

$$T_1 = \frac{T_2 K \tau_M}{\beta},$$

де β - розрахунковий допоміжний коефіцієнт, експериментально визначений і залежний від бажаної величини перерегулювання.

Для розглянутих параметрів об'єкту управління отримані наступні параметри регулятора:

$$K_R = 2,2633; \quad T_1 = 0,288 \text{ с}; \quad T_2 = 0,335 \text{ с}.$$

У випадку, коли допускається коливальний характер перехідного процесу в САУ, при якому ступінь затухання дорівнює 0,75, перерегулювання не перевищує 40%, рекомендації щодо налаштування ПІД-регулятора наступні:

$$k_{\Pi} = \frac{\tau_M + T_M}{0,8 K_M \tau_M}; \quad k_I = \frac{\tau_M + T_M}{1,6 K_M \tau_M^2}; \quad k_D = \frac{\tau_M + T_M}{1,6 K_M}. \quad (10)$$

Аналогічно, отримуємо кінцеві рівняння для параметрів проектового регулятора:

$$K = \frac{\tau_M + T_M}{1,6 \tau_M^2}; \quad T_1 = \frac{T_2 K \tau_M}{\beta}; \quad T_2 = \frac{\tau_M + T_M}{1,6 K T_M}. \quad (11)$$

Для розглянутих параметрів об'єкту управління отримані наступні параметри регулятора:

$$K_R = 10,6678; \quad T_1 = 0,163 \text{ с}; \quad T_2 = 0,0626 \text{ с}.$$

На рис. 4 показані перехідні процеси для системи управління з розробленим регулятором. Моделювання проводилося за умов відхилення часу запізнення у межах $\tau_M = 0,10 - 0,12 - 0,14 \text{ с}$. Отримані результати демонструють задовільну якість встановлення температури за будь яких значень часу запізнення. Більш якісний перехідний процес формується для випадку першого налаштування регулятора за рівняннями (9).

Для другого типу налаштування (11) запропонованого типу регулятора вплив відхилення часу запізнювання також не є таким значним. Результати моделювання демонструють, що при зміні часу запізнювання τ_M у межах $\pm 0,02 \text{ с}$ характер перехідного процесу практично не змінюється, час регулювання залишається сталим, перерегулювання σ змінюється майже пропорційно у межах $\pm 10\%$.

Слід зауважити, що технічна реалізація аналогового регулятора з запропонованою передаточною

функцією утруднена. Для отримання цифрового пристрою керування визначена його дискретна передаточна функція, що є основою програмної моделі цифрового регулятора. За умови використання екстраполятора нульового порядку та часу квантування $T_s = 0,01 \text{ с}$ по вихідному рівнянню:

$$R(p) = 2,2633 \frac{0,07705 p^2 + 0,565 p + 1}{0,288 p^2 + p}$$

отримана дискретна передаточна функція

$$R(z) = \frac{0,2675 z^2 - 0,5156 z + 0,2484}{z^2 - 1,966 z + 0,9659}.$$

На рисунку 6 показана комп'ютерна модель розробленої системи управління температурою, а на рис. 7 – результати моделювання, часові характеристики встановлення температури за умови зміни часу затримки від 0,1 до 0,2 с. Як видно, якість перехідного процесу у всьому діапазоні часу запізнювання залишається задовільною, час регулювання залишається сталим, перерегулювання не перевищує 7%.

Рис. 5 – Часові характеристики встановлення температури в робочій зоні сушарки:
 1 - $\tau_M = 0,10$ с; 2 - $\tau_M = 0,12$ с; 3 - $\tau_M = 0,14$ с;

Рис. 6 – Комп'ютерна модель системи автоматичного управління температурою з цифровим регулятором

Рис. 7 – Часові характеристики встановлення температури в робочій зоні сушарки у системі автоматичного управління з цифровим регулятором

При використанні методики слід враховувати реальні технічні можливості швидкості зростання температури на виході калориферу, що забезпечується максимальною потужністю силового перетворювача та електронагрівального апарату (іх перена-

вантажувальною здатністю). Крім цього, уточненню підлягає допоміжний розрахунковий коефіцієнт $\beta = (T_2 K \tau_M) / T_1$, який можливо уточнити шляхом простого комп'ютерного моделювання.

Таким чином, запропонована методика цілком придатна для розробки аналогових та цифрових регуляторів для систем управління інерційними об'єктами з запізнюванням. Методика проста в користуванні та забезпечує задовільну якість систем автоматичного регулювання при відхиленні інерційних параметрів об'єкту управління в достатньо широких межах.

Список літератури

1. Handbook of PI and PID controller tuning rules (2nd Edition) / Aidan O'Dwyer / - Imperial College Press, Covent Garden London, 2006. – 545 p.

2. Solving control engineering problems with MATLAB (MATLAB curriculum series) / K. Ogata. – Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2014. – 527 p.

3. Бобриков С.А. Расчет цифрового управляющего устройства для линейного объекта с запаздыванием / С.А. Бобриков, А.Б. Воевода, Т.А. Лебедева, // Автоматика. Автоматизация. Эл. технические комплексы и системы Херсон: ХГТУ. – 2005. №2 (16). С.128-133.

4. Бобриков С.А. Оптимальное цифровое управляющее устройство в системе с запаздыванием при заданном коэффициенте усиления / С.А. Бобриков, Е.Д. Пичугин // Автоматика. Автоматизация. Эл. технические комплексы и системы Херсон: ХГТУ. – 2010. №1 (11). С.49-52.

5. Дорф Р. Современные системы управления / Р. Дорф, Р. Бишоп. Пер. с англ. Б.И. Копылова. - М.: Лаборатория Базовых Знаний. 2002. - 832с.

6. Ковела І.М. Інженерна методика синтезу автоматичних систем з ПД-регуляторами / І.М. Ковела, О.О. Іванюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Вимірювальна техніка та метрологія». – 2008. - №69. – С.43-51.

7. Лорія М.Г. Оптимальні настроювання регуляторів промислових систем управління технологічними об'єктами: монографія / М.Г. Лорія, О.В. Поркуян, М.В. Ананьєв, О.Б. Целіщев [під ред. М.Г. Лорія]. – Северодонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 192 с.